

Suchresultate Core Stability

Suchprotokolle:

	References	References after Deduplication
Medline	88	88
EMBASE	85	37
CINAHL	190	164
Cochrane	31	20
PsycInfo	4	0
Pool	398	309

Referenzen in Core:stability.enlx

library wurde automatisch dedupliziert, kann aber noch vereinzelte (automatisch nicht erkannte Duplikate enthalten)

vor Deduplizierung

Category	Count
All References	(398)
Unfiled	(0)
Trash	(0)
My Groups	
Cinahl	(190)
Cochrane	(31)
EMBASE	(85)
Medline	(88)
PsycInfo	(4)

nach Deduplizierung

Category	Count
All References	(309)
Duplicate References	(2)
Unfiled	(0)
Trash	(0)
My Groups	
Cinahl	(164)
Cochrane	(20)
EMBASE	(37)
Medline	(88)
PsycInfo	(0)